

English version below

Decapitación de san Juan Bautista

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Nº inventario: 456 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: 1496-99

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: pintura flamenca

Dimensiones: 87 x 47 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Salomé](#), [San Juan Bautista](#)

Procedencia: [Cartuja de Miraflores](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [Musée d'art et d'histoire, Ginebra](#) (Ginebra, Suiza)

Nº inventario en colección actual: CR 0365

Historia del objeto

Esta escena es una de las cinco que conformaron el tríptico del *Bautismo de Cristo* que presidió el altar del lado del Evangelio del coro de los legos de la iglesia de la cartuja de Miraflores, en Burgos. Cuando, en 1659, se fabricaron nuevos retablos para este espacio, el tríptico del *Bautismo de Cristo* hubo de ser desmantelado, pero sus tablas se integraron en el nuevo ensamblaje. De hecho, cuando, en el siglo XVIII, Antonio Ponz visitó la cartuja, señaló que, en el retablo del lado del Evangelio, se conservaban “sus antiguas pinturas, y son cinco”. El erudito castellanense se sintió entusiasmado por la calidad de este conjunto: “Me alegrara que Ud. viese la hermosura y permanencia de los colores, lo acabado de cada cosa y la expresión tan grande de las figuras en aquel estilo que regularmente atribuimos a Lucas de Olanda [Lucas van Leyden] por la ignorancia en que se está de otros profesores que le superaron en su tiempo”. Su interés por él lo condujo a buscar información sobre el mismo en el archivo de la cartuja, donde recuperó los siguientes datos: “Aquí he encontrado el nombre de quien hizo estas pinturas por uno de los asientos del monasterio, y dice que el cuadro del Bautismo del coro de los legos lo empezó a pintar el Maestro Juan Flamenco en esta cartuja el año de 1496 y que lo acabó el de 1499, y que costó, sin contar la comida que le dieron, veinte y seis mil setecientos treinta y cinco maravedís”.

Estos datos han sido el fundamento para un largo y productivo debate historiográfico que atañe,

por una parte, a la localización de las cinco pinturas (que, como tantas obras de arte de la cartuja burgalesa, salieron, como veremos, del lugar para el que habían sido creadas en el contexto de la Guerra de la Independencia) y, por otra parte, a la identificación de ese “Maestro Juan Flamenco” que, según constaba documentalmente, había sido su autor. La segunda cuestión quedó dirimida cuando, 1979, Jozef de Coe y Nicole Reynaud lo identificaron de manera incontestable con Juan de Flandes, el pintor flamenco que, desde 1496, estuvo al servicio de la reina Isabel la Católica (que, bien conocida como impulsora de las obras de finalización de la cartuja de Miraflores, habría sido la comitente de este retablo: de hecho, la realización del tríptico del *Bautismo de Cristo* en la cartuja coincide estrictamente en el tiempo con la fabricación del retablo mayor de la cartuja por parte del escultor Gil de Siloe y del pintor Diego de la Cruz). En cambio, la primera cuestión solo pudo resolverse cuando, a principios del siglo XXI, se encontró en Belgrado la quinta y última tabla del conjunto (lo que hizo posible, además, plantear sobre bases firmes la reconstrucción del mismo, que hasta entonces había sido objeto de distintas propuestas). De sus cinco tablas, solo la tabla central y titular (*Bautismo de Cristo*) permanece en España, encontrándose, en la actualidad, tras su paso por distintas colecciones particulares, en la colección de Juan Abelló. Las tablas laterales se encuentran en museos de Estados Unidos (*Nacimiento de san Juan Bautista*), de Serbia (*Ecce Agnus Dei*), de Suiza (*Decapitación de san Juan Bautista*) y de Bélgica (*Venganza de Herodías*). En 2010, una [exposición](#) celebrada en el Museum Mayer van den Bergh de Amberes permitió reunir las cuatro tablas de las alas, pero nunca ha habido la ocasión para reunir de nuevo todo el conjunto.

Pese a que tanto la evidencia documental como el análisis formal señalan de manera incontestable a Juan de Flandes como el autor del tríptico del *Bautismo de Cristo* del coro de los legos de la iglesia de la cartuja de Miraflores, existe cierto debate sobre la posible participación en el mismo de Michel Sittow, otro pintor nórdico al servicio de la reina Isabel la Católica (en este caso, desde 1492), el cual podría haber participado en el dibujo preparatorio e, incluso, en las primeras fases de ejecución, especialmente en la tabla del *Bautismo de Cristo*, pero también en la tabla del *Ecce Agnus Dei*, como argumenta Weniger.

La posible participación de Sittow en este conjunto y la estrecha relación del mismo con el entorno cortesano entroncan con otra cuestión de interés relacionada con esta obra: los análisis técnicos de su soporte han podido determinar que la madera de roble del Báltico empleada para su fabricación procede del mismo árbol que la que se empleó para la fabricación del soporte de la copia del tríptico de Miraflores de Rogier van der Weyden que perteneció a Isabel la Católica (se cita en la almoneda de sus bienes que se llevó a cabo en Toro en febrero de 1505) y que acabó en la Capilla Real de Granada, aunque una de sus tablas se encuentra actualmente en The Metropolitan Museum of Art de Nueva York ([Aparición de Cristo a Su Madre](#)). Evidentemente, esta copia solo pudo realizarse en la propia cartuja de Miraflores al tiempo que Juan de Flandes estaba trabajando allí, pero los estudiosos discuten si se trata de una obra de Juan de Flandes o de Michel Sittow (y, en este caso, al tratarse de una copia, los rasgos individuales de estilo se difuminan, lo que dificulta su adscripción).

Centrándonos de nuevo en el tríptico del *Bautismo de Cristo*, si bien las fuentes históricas lo sitúan en el altar del lado del Evangelio del coro de los legos de la iglesia de la cartuja de Miraflores, Martens piensa, basándose en el estudio de la luz de este tríptico y de su *pendant* el tríptico de la *Adoración de los Magos* del Maestro de la Leyenda de Santa Catalina, traído de los Países Bajos en 1495, que el tríptico del *Bautismo de Cristo* estuvo inicialmente en el altar del lado de la Epístola.

Sus tablas no se mencionan entre las obras de la cartuja de Miraflores expoliadas por el general Darmagnac en 1810, en el contexto de la Guerra de la Independencia, pero el interés de Fritz Mayer van den Bergh, el coleccionista de Amberes que en 1899 adquirió la *Venganza de*

Herodías, por conocer la procedencia de las obras que compraba nos permite confirmarlo: esta tabla, junto con otra del mismo conjunto, había sido adquirida a mediados del siglo XIX en Burdeos por Tanneguy Duchâtel (1803-1867), conde Duchâtel, no está claro si al propio general Darmagnac, que falleció en 1855, o a los herederos del general Darmagnac. Según las noticias reunidas por Fritz Mayer van den Bergh, la tabla que había adquirido había sido regalada por el conde Duchâtel a su yerno Louis-Charles de La Trémoille (1838-1911), duque de La Trémoille (de quien la adquirió el coleccionista belga). La otra tabla había permanecido en manos del conde y, a su muerte, había pasado a su hijo Charles Duchâtel (1838-1907), su sucesor en el título de conde Duchâtel, quien se creía que podía seguir poseyéndola a la altura de 1899.

Se viene repitiendo una y otra vez que la *Decapitación de san Juan Bautista* de Ginebra es la otra tabla adquirida en Burdeos por Duchâtel padre y poseída, posteriormente, por Duchâtel hijo. Sin embargo, esto es manifiestamente imposible: la *Decapitación de san Juan Bautista* está documentada en Ginebra desde fechas tempranas del siglo XIX, por lo que habría sido vendida en vida por el general Darmagnac (cosa que, en efecto, hizo con numerosas piezas de su colección). Además, la *Decapitación de san Juan Bautista* de Ginebra presenta en su reverso unas anotaciones del siglo XIX (“Jean Van Eyck / 1388 / nº 53 / [ilegible] 1000 livres”) que, inexistentes en la tabla adquirida por Fritz Mayer van den Bergh, vinculan su devenir material al del *Ecce Agnus Dei* de Belgrado, en cuyo reverso figura el número 54, lo que indicaría que las dos tablas formaron parte de una misma venta, que, por desgracia no ha podido ser identificada.

En Ginebra, el primer propietario conocido de la *Decapitación de san Juan Bautista* que consta en los registros del museo que, en la actualidad, la posee fue el pintor y grabador François-Gabriel Fabry de Gex (1759-1841). En la misma ciudad, perteneció, posteriormente, al viajero y coleccionista Gustave Revilliod (1817-1890). Desde 1866, Revilliod consintió el acceso de los amantes del arte a su domicilio para el disfrute de su colección y, a partir de 1877, promovió, para alojarla, la construcción de un museo al que bautizó en memoria de su madre: Musée Ariana. El museo abrió sus puertas en 1884. Para entonces, la *Decapitación de san Juan Bautista* de Juan de Flandes formaba parte de sus fondos. A su muerte en 1890, Revilliod legó el museo a la ciudad de Ginebra, con la condición de que el que había sido su “intendant et ami”, Godefroy Sidler (1836-1910), fuese su primer conservador. En el catálogo del museo publicado en 1905, Sidler se entretiene en la descripción de esta tabla, que, como obra de Hans Memling, se exhibía en el espacio más noble del museo junto a las obras de los grandes maestros, y afirma: “Ce tableau est un des plus remarquables de l’Ariana”. Esta atribución quedó superada cuando, en 1929, Max J. Friedländer, la identificó como obra de Juan de Flandes. Para entonces, la pintura seguía estando en el Musée Ariana.

En 1934, el Musée Ariana fue incorporado al Musée d’art et d’histoire de Ginebra, que había abierto sus puertas en 1910, momento a partir del cual el Musée Ariana fue especializándose en artes decorativas. No nos consta el momento en el que, en el contexto de la reordenación de las respectivas colecciones, la tabla de Juan de Flandes pasó del Musée Ariana al [Musée d’art et d’histoire](#) de Ginebra, donde se exhibe en la actualidad.

Descripción

Cuando Juan de Flandes pintó el tríptico del *Bautismo de Cristo* en la propia cartuja de Miraflores entre 1496 y 1499, se encontraba ya allí el tríptico de la *Adoración de los Magos* del Maestro de la Leyenda de Santa Catalina que presidía el otro altar del coro de los legos, por lo que Juan de Flandes se atuvo al modelo tipológico de este: panel central que alberga una única escena (en este caso, el *Bautismo de Cristo*) flanqueado por paneles laterales que albergan dos escenas superpuestas. Se trata de un modelo no demasiado habitual en la pintura flamenca que, no obstante, tiene como referente prestigioso el tríptico de la *Santa Cena* de Dirk Bouts de la Sint-Pieterskerk de Lovaina. Mientras que en el tríptico del Maestro de la Leyenda de Santa Catalina las escenas de las alas están pintadas en un panel único en cuyo reverso se disponen grandes

figuras en grisalla, en el tríptico de Juan de Flandes las escenas de las alas están pintadas en paneles independientes que irían encajados en una montura y en cuyo reverso se pintó una imitación de mármol (lo que, hasta la reciente identificación de todas las tablas y su exhaustivo análisis técnico, dificultó determinar la posición exacta de cada panel en el conjunto).

La *Decapitación de san Juan Bautista* sería el panel superior del ala derecha y, tras el desmantelamiento del tríptico y el reaprovechamiento de sus paneles en el retablo de 1659, habría sido reubicado en uno de los compartimentos laterales del retablo (probablemente, si se siguió una lógica narrativa, en el de la derecha). En él se muestra el momento inmediatamente posterior a la decapitación, en el que la imponente figura del verdugo, de una nobleza desmentida por la crudeza de su rostro, extraordinariamente realista, deposita la cabeza del Precursor en la bandeja que sostiene Salomé, quien, de inmediato, se la llevará a su madre. La frialdad de la princesa idumea ante una situación tan macabra contrasta con la perturbación patente en el rostro de la doncella que la acompaña. El episodio transcurre en la fortaleza de Maqueronte, representada por Juan de Flandes con ese aire vagamente ruinoso propicio a alojar pájaros exóticos que reaparecerá a menudo en su obra.

Ubicaciones

- **post. 1934**

MUSEO

[Musée d'art et d'histoire, Ginebra, Ginebra \(Suiza\)](#)

- **1884 - post. 1934**

MUSEO

[Musée Ariana, Ginebra \(Suiza\)](#)

- **pre. 1884**

COLECCIÓN PRIVADA

[Gustave Revilliod, Ginebra \(Suiza\)](#)

- **primera mitad del s.XIX**

COLECCIÓN PRIVADA

[François-Gabriel Fabry de Gex, Ginebra \(Suiza\)](#)

- **1810 - primera mitad del s.XIX**

EXPOLIO

[Jean-Barthélemy Darmagnac, Burdeos \(Francia\)](#)

- **1499 - 1810**

MONASTERIO

[Cartuja de Miraflores, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- DE COO, Jozef y REYNAUD, Nicole (1979): "Origen del retablo de San Juan Bautista atribuido a Juan de Flandes", *Archivo Español de Arte*, vol. 52, nº 206, pp. 125-144.
- ELSIG, Frédéric [(ed.)] (2005): *La naissance des genres. La peinture des anciens Pays-Bas (avant 1620) au Musée d'art et d'histoire de Genève*, vol. catálogo de exposición (Ginebra, 2005-06), Somogy éditions d'art y Musée d'art et d'histoire, París y Ginebra, pp. 50-53.
- MARTENS, Didier (2010): *Peinture flamande et goût ibérique aux XVème et XVIème siècles*, Le

- Livre Timperman, Bruselas, pp. 40-45, il. 14.
- PONZ, Antonio (1783): *Viage de España*, vol. XII, Joaquín Ibarra, Madrid, pp. 55-56.
 - [SIDLER, Godefroy \(1905\): *Catalogue officiel du Musée de l'Ariana*. Atar, Ginebra, p. 226.](#)
 - SILVA MAROTO, Pilar (2006): *Juan de Flandes*, Caja Duero, Salamanca, pp. 134-147 y 158-162.
 - VV.AA. (2010): *Juan de Flandes en het Mirafloresretabel. Gesignaleerd en opgespoord*, vol. catálogo de exposición (Amberes, 2010), Ludion, s. l..
 - WENIGER, Matthias (2011): *Sittow, Morros, Juan de Flandes. Drei Maler aus dem Norden am Hof Isabellas der Katolischen*, Verlag Ludwig, Kiel, pp. 201-204 y 207.

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

Beheading of St John the Baptist

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Inventory number: 456 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: 1496-99

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Early Netherlandish painting

Dimensions: 34.25 x 18.50 in.

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Salomé](#), [San Juan Bautista](#)

Provenance: [Miraflores Charterhouse](#) (Burgos, Spain)

Current location: [Musée d'art et d'histoire, Ginebra](#) (Ginebra, Switzerland)

Inventory number in current collection: CR 0365

Object History

This scene is one of the five that made up the triptych of the *Baptism of Christ* that presided over the altar on the north side of the lay brothers' choir of the church of the Carthusian monastery of Miraflores, in Burgos. When, in 1659, new altarpieces were made for this space, the triptych of the *Baptism of Christ* had to be dismantled, but its panels were integrated into the new structure. In fact, when, in the 18th century, Antonio Ponz visited the Charterhouse, he pointed out that, in the altarpiece on the north side, there were still preserved 'sus antiguas pinturas, y son cinco' (its old paintings, and they are five). The scholar from Castellón was enthusiastic about the quality of this ensemble: 'Me alegrara que Ud. viese la hermosura y permanencia de los colores, lo acabado de cada cosa y la expresión tan grande de las figuras en aquel estilo que regularmente atribuimos a Lucas de Olanda [Lucas van Leyden] por la ignorancia en que se está de otros profesores que le superaron en su tiempo' (I would be happy if you could see the beauty and permanence of the colours, the finishing of everything and the great expression of the figures in that style that we regularly attribute to 'Lucas de Olanda' [Lucas van Leyden] because of the ignorance we have of other masters who surpassed him in his time). His interest in it led him to search for information about it in the Carthusian monastery's archives, where he recovered the following data: 'Aquí he encontrado el nombre de quien hizo estas pinturas por uno de los asientos del monasterio, y dice que el cuadro del Bautismo del coro de los legos lo empezó a

pintar el Maestro Juan Flamenco en esta cartuja el año de 1496 y que lo acabó el de 1499, y que costó, sin contar la comida que le dieron, veinte y seis mil setecientos treinta y cinco maravedís' (Here I have found the name of the person who did these paintings in one of the entries of the monastery, and it says that the painting of the Baptism of the choir of the lay brothers was begun by 'Maestro Juan Flamenco' [Master John the Fleming] in this monastery in the year 1496 and that he finished it in 1499, and that it costed, without counting the food he was given, twenty-six thousand seven hundred and thirty-five *maravedís*).

These data have been the basis for a long and productive historiographical debate concerning, on the one hand, the location of the five paintings (which, like so many works of art of the Burgos Charterhouse, left, as we shall see, the place for which they had been created in the context of the War of Independence) and, on the other hand, the identification of the 'Master John the Fleming' who, according to the documentary evidence, had been their author. The second question was settled when, in 1979, Jozef de Coo and Nicole Reynaud identified him incontestably with Juan de Flandes, the Flemish painter who, from 1496, was in the service of Queen Isabella the Catholic (who, well known as the promoter of the works of completion of the Charterhouse of Miraflores, would have been the commissioner of this altarpiece): in fact, the realisation of the triptych of the *Baptism of Christ* in the Charterhouse strictly coincides in time with the making of the high altarpiece of the Charterhouse by the sculptor Gil de Siloe and the painter Diego de la Cruz). On the other hand, the first question could only be resolved when, at the beginning of the 21st century, the fifth and last panel of the ensemble was found in Belgrade (which also made it possible to establish a firm basis for its reconstruction, which until then had been the subject of various proposals). Of its five panels, only the central and main panel (*Baptism of Christ*) remains in Spain, and is currently in the collection of Juan Abelló, after passing through various private collections. The side panels are in museums in the United States ([Birth of St John the Baptist](#)), Serbia ([Ecce Agnus Dei](#)), Switzerland (*Beheading of St John the Baptist*) and Belgium ([Revenge of Herodias](#)). In 2010, an [exhibition](#) held at the Museum Mayer van den Bergh in Antwerp brought together the four wing panels, but there has never been an opportunity to reunite the whole set.

Although both documentary evidence and formal analysis point incontestably to Juan de Flandes as the author of the triptych of the *Baptism of Christ* in the choir of the lay brothers of the church of the Carthusian monastery of Miraflores, there is some debate about the possible participation of Michel Sittow, another Nordic painter in the service of Queen Isabella the Catholic (in this case, from 1492), who could have participated in the preparatory drawing and even in the first phases of execution, especially in the *Baptism of Christ* panel, but also in the *Ecce Agnus Dei* panel, as Weniger argues.

Sittow's possible participation in this ensemble and its close relationship with the courtly environment are linked to another question of interest related to this work: technical analyses of its support have been able to determine that the Baltic oak wood used for its manufacture comes from the same tree that was used for the manufacture of the support of the copy of the Miraflores triptych by Rogier van der Weyden that belonged to Isabella the Catholic (it is mentioned in the auction of her goods that took place in Toro in February 1505) and that ended up in the Royal Chapel of Granada, although one of its panels is currently in The Metropolitan Museum of Art in New York ([Apparition of Christ to His Mother](#)). Evidently, this copy could only have been made in the Carthusian monastery of Miraflores itself at the time when Juan de Flandes was working there, but scholars debate whether it is a work by Juan de Flandes or by Michel Sittow (and, in this case, since it is a copy, the individual stylistic features are blurred, making it difficult to ascribe).

Focusing again on the triptych of the *Baptism of Christ*, although the historical sources place it on

the altar of the north side of the choir of the lay brothers of the church of the Carthusian monastery of Miraflores, Martens thinks that it was placed originally on the altar of the south side, based on the study of the light of this triptych and its *pendant*, the triptych of the *Adoration of the Magi* by the Master of the Legend of Saint Catherine, brought from the Low Countries in 1495.

Its panels are not mentioned among the works of the Charterhouse of Miraflores plundered by General Darmagnac in 1810, in the context of the War of Independence, but the interest of Fritz Mayer van den Bergh, the Antwerp collector who in 1899 acquired the *Revenge of Herodias*, in knowing the provenance of the works he was purchasing, allows us to confirm this: this panel, along with another one of the same set, had been acquired in the mid-19th century in Bordeaux by Tanneguy Duchâtel (1803-1867), Count Duchâtel, it is not clear whether from General Darmagnac himself, who died in 1855, or from the heirs of General Darmagnac. According to the information gathered by Fritz Mayer van den Bergh, the panel he had acquired had been given by Count Duchâtel to his son-in-law Louis-Charles de La Trémoille (1838-1911), Duke of La Trémoille (from whom the Belgian collector purchased it). The other panel had remained in the hands of the Count and, at his death, had passed to his son Charles Duchâtel (1838-1907), his successor in the title of Count Duchâtel, who was believed to still possess it at the time of 1899.

It has been repeated time and again that the *Beheading of St John the Baptist* of Geneva is the other panel acquired in Bordeaux by Duchâtel senior and subsequently possessed by Duchâtel junior. However, this is manifestly impossible: the *Beheading of St John the Baptist* is documented in Geneva from the early 19th century, so it would have been sold in his lifetime by General Darmagnac (which, in fact, he did with numerous pieces from his collection). In addition, the *Beheading of St John the Baptist* in Geneva has annotations from the 19th century on its reverse ("Jean Van Eyck / 1388 / n° 53 / [illegible] 1000 livres"), which do not appear on the panel acquired by Fritz Mayer van den Bergh. Furthermore, these annotations link its material history to that of the *Ecce Agnus Dei* in Belgrade, whose reverse bears the number 54, indicating that the two panels were part of the same sale, which, unfortunately, has not been identified.

In Geneva, the first known owner of the *Beheading of St John the Baptist* recorded in the archives of the museum that currently owns it was the painter and engraver François-Gabriel Fabry de Gex (1759-1841). In the same city, it later belonged to the traveler and collector Gustave Revilliod (1817-1890). From 1866, Revilliod allowed art lovers access to his home to enjoy his collection and, from 1877, he promoted, to house it, the construction of a museum which he named in memory of his mother: Musée Ariana. The museum opened its doors in 1884. By then, the *Beheading of St John the Baptist* by Juan de Flandes was part of its collection. Upon his death in 1890, Revilliod bequeathed the museum to the city of Geneva, on the condition that his former 'intendant et ami', Godefroy Sidler (1836-1910), would be its first curator. In the museum's catalogue published in 1905, Sidler dwells on the description of this panel, which, as a work by Hans Memling, was exhibited in the noblest space of the museum next to works by great masters, and states: 'Ce tableau est un des plus remarquables de l'Ariana' (This painting is one of the most remarkable of the Ariana). This attribution was superseded when, in 1929, Max J. Friedländer identified it as the work of Juan de Flandes. By then, the painting was still in the Musée Ariana.

In 1934, the Musée Ariana was incorporated into the Musée d'art et d'histoire de Genève, which had opened its doors in 1910, at which point the Musée Ariana began to specialize in decorative arts. We do not know when, in the context of the reorganisation of the respective collections, the panel by Juan de Flandes was transferred from the Musée Ariana to the [Musée d'art et d'histoire de Genève](#), where it is currently exhibited.

Description

When Juan de Flandes painted the triptych of the *Baptism of Christ* in the Charterhouse of Miraflores between 1496 and 1499, the triptych of the *Adoration of the Magi* by the Master of the

Legend of Saint Catherine, which presided over the other altar of the lay brothers' choir, was already there, so Juan de Flandes followed the typological model of the latter: a central panel housing a single scene (in this case, the *Baptism of Christ*) flanked by side panels housing two superimposed scenes. This model is not very common in Early Netherlandish painting, although its prestigious reference is the triptych of the *Last Supper* by Dirk Bouts in the Sint-Pieterskerk in Louvain. While in the triptych of the Master of the Legend of Saint Catherine the scenes of the wings are painted on a single panel, on the back of which are depicted large figures in grisaille, in the triptych of Juan de Flandes the scenes of the wings are painted on independent panels that would have been fitted into a mount and on the back of which a marble imitation was painted (which, until the recent identification of all the panels and their exhaustive technical analysis, made it difficult to determine the exact position of each panel in the ensemble).

The *Beheading of St John the Baptist* would be the upper panel of the right wing and, after the dismantling of the triptych and the reuse of its panels in the 1659 altarpiece, it would have been relocated in one of the lateral compartments of the altarpiece (probably, if a narrative logic was followed, in the one on the right). It shows the moment immediately after the beheading, in which the imposing figure of the executioner, of a nobility belied by the crudeness of his face, extraordinarily realistic, deposits the head of the Precursor on the tray held by Salome, who immediately will take it to her mother. The coldness of the Idumean princess in the face of such a macabre situation contrasts with the disturbance evident on the face of the maiden who accompanies her. The episode takes place in the fortress of Machaerus, represented by Juan de Flandes with that vaguely ruinous air conducive to housing exotic birds that will often reappear in his work.

Locations

- **post. 1934**

MUSEUM

[Musée d'art et d'histoire, Ginebra, Ginebra \(Switzerland\)](#)

- **1884 - post. 1934**

MUSEUM

[Musée Ariana, Ginebra \(Switzerland\)](#)

- **pre. 1884**

PRIVATE COLLECTION

[Gustave Revilliod, Ginebra \(Switzerland\)](#)

- **First half of the XIX**

PRIVATE COLLECTION

[François-Gabriel Fabry de Gex, Ginebra \(Switzerland\)](#)

- **1810 - First half of the XIX**

PLUNDER

[Jean-Barthélemy Darmagnac, Burdeos \(France\)](#)

- **1499 - 1810**

MONASTERY

[Miraflores Charterhouse, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- DE COO, Jozef y REYNAUD, Nicole (1979): "Origen del retablo de San Juan Bautista atribuido a Juan de Flandes", *Archivo Español de Arte*, vol. 52, nº 206, pp. 125-144.
- ELSIG, Frédéric [(ed.)] (2005): *La naissance des genres. La peinture des anciens Pays-Bas (avant 1620) au Musée d'art et d'histoire de Genève*, vol. catálogo de exposición (Ginebra, 2005-06), Somogy éditions d'art y Musée d'art et d'histoire, París y Ginebra, pp. 50-53.
- MARTENS, Didier (2010): *Peinture flamande et goût ibérique aux XVème et XVIème siècles*, Le Livre Timperman, Bruselas, pp. 40-45, il. 14.
- PONZ, Antonio (1783): *Viage de España*, vol. XII, Joaquín Ibarra, Madrid, pp. 55-56.
- [SIDLER, Godefroy \(1905\): *Catalogue officiel du Musée de l'Ariana. Atar. Ginebra. p. 226.*](#)
- SILVA MAROTO, Pilar (2006): *Juan de Flandes*, Caja Duero, Salamanca, pp. 134-147 y 158-162.
- VV.AA. (2010): *Juan de Flandes en het Mirafloresretabel. Gesignaleerd en opgespoord*, vol. catálogo de exposición (Amberes, 2010), Ludion, s. l..
- WENIGER, Matthias (2011): *Sittow, Morros, Juan de Flandes. Drei Maler aus dem Norden am Hof Isabellas der Katholischen*, Verlag Ludwig, Kiel, pp. 201-204 y 207.

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Copyright: [CC BY 4.0 KIK-IRPA, Brussels \(Belgium\), cliché X041637](#) | Fotografia: [Hilke Arijs, IRPA](#)

